

KAYUNI YA

PREPARED

**KANUNI YA MAADILI YA ULMWENGUNI YA UTAFTI WAKATI WA
MAGONJWA YA MLIPUKO**

Inafadhiliwa na Jumuiya ya Ulaya. Washiriki wa Uingereza katika Mradi wa Horizon Europe PREPARED wanasaidiwa na nambari ya ruzuku ya Utafiti na Ubunifu ya Uingereza 10048353 (Chuo Kikuu cha Lancashire ya Kati). Washiriki wa Uswizi katika Mradi wa Horizon Europe PREPARED wanasaidiwa na Sekretarieti ya Jimbo la Elimu, Utafiti na Ubunifu (SERI). Maoni na maoni yaliyotolewa hata hivyo ni ya waandishi pekee na si lazima yaakisi yale ya Umoja wa Ulaya au Wakala Mkuu wa Utafiti au UKRI au SERI. Si Umoja wa Ulaya au mamlaka ya utoaji au UKRI au SERI inayoweza kuwajibika kwayo.

**Funded by
the European Union**

KANUNI YA PREPARED

Kanuni ya Maadili ya Ulimwenguni ya Utafiti wakati wa Magonjwa ya Mlipuko

Changamoto za maadili ya utafiti na uadilifu wakati wa janga si za kipekee, lakini hutokea kwa wingi sana wakati wa majanga.

Kanuni ya PREPARED kwa ajili ya watafiti, kamati za maadili za utafiti na ofisi za uadilifu za utafiti hutumika katika kipindi chote cha mlipuko wa magonjwa. Kanuni hii ilitengenezwa na muungano wa kimataifa na inategemea utafiti uliofanywa katika Kiingereza, Kichina, Kifaransa, Kijerumani, Kihindi, Kijapani, Kikorea, Kirusi na Kihispania. Iliboreshwa kupitia uchambuzi wa haki za binadamu na mashauriano ya kina na washikadau. Maoni kutoka kwa watu waliotengwa yalizingatiwa na kutumika katika kila hatua.

KANUNI YA PREPARED:

- Inaheshimu **Azimio la Helsinki** kama chanzo kikuu cha mwongozo wa maadili ya utafiti wakati wa magonjwa ya mlipuko.
- Hutoa usaidizi katika taaluma zote za utafiti.
- Huwasilisha taarifa fupi kwa lugha inayoeleweka ili kuhimiza ufikiaji.
- Hujumuisha mwongozo kuhusu maadili ya utafiti na uadilifu.
- Hukamilisha **Kanuni ya TRUST na Kanuni ya European Code of Conduct for Research Integrity**, kwa sababu hatari za utafiti usio na usawa na ukiukaji wa uadilifu wa utafiti zinaweza kuongezeka wakati wa shida.
- Huunganisha kila makala ya mwongozo na maadili ya haki, heshima, utunzaji na uaminifu.

MAONO:

Utafiti wa mlipuko wa magonjwa unapaswa kuwa wa kuaminika na matokeo kupatikana kwa wote.

HAKI

KIFUNGU CHA 1

Data ana maarifa ya kisayansi kuhusu viini vipya vya maambukizi inapaswa kudhibitiwa ubora wake na **kuwasilishwa** kwa wengine kwa haraka iwezekanavyo kwa jumuiya ya wanasayansi na wadau wengine husika, pasipo athari mbaya kwa aliyewasilisha data.

KIFUNGU CHA 2

Uratibu wa utafiti na ushirikiano ni muhimu ili kuepuka marudio ya tafiti sawa ambayo yanaweza kusababisha upotevu wa rasilimali na kuongeza mizigo isiyo ya haki kwa washiriki.

KIFUNGU CHA 3

Mpango wa haki wa **kupata manufaa kutokana na utafiti** wa magonjwa ya mlipuko unapaswa kukubaliwa, mapema katika mradi wowote, kwa ushirikiano na wadau husika.

KIFUNGU CHA 4

Inapowezekana, **ushiriki wa jamii** unapaswa kuendelezwa au hata kuimarishwa wakati wa mlipuko wa magonjwa, ili kushughulikia mahitaji muhimu zaidi ya jamii na kusaidia kudumisha imani katika sayansi.

KIFUNGU CHA 5

Udhaifu na hatari kwa watu huongezeka wakati wa mlipuko wa magonjwa. Inapowezekana, mbinu za utafiti zinafaa kubadilishwa ili kuhakikisha **ujumuishaji wa kimaadili wa watu walio katika mazingira magumu** – pamoja na ulinzi wa kutosha - badala ya kupitisha upendeleo au kutengwa/kubagua na kutohusisha wengine ili kufanya mambo iwe rahisi.

KIFUNGU CHA 6

Timu za utafiti zinapaswa kuhakikisha kuwa **majukumu ya ziada** yanayohusiana na mlipuko wa magonjwa yanashirikiwa kwa usawa kati ya timu nzima ili kuzuia kuzidisha ukosefu wa usawa uliopo.

HESHIMA

KIFUNGU CHA 7

Mwongozo na idhini ya **kamati ya maadili ya utafiti** ni muhimu pia wakati wa na mlipuko wa magonjwa na inapaswa kutafutwa na kuheshimiwa kila wakati hata wakati wa mlipuko wa magonjwa. Kamati za mahadili za utafiti zinapaswa **kujitahidi kuwezesha na kutadhmini/kukagua** kwa wepesi na mapendekezo ya utafiti ambayo yanashughulikia dharura mahitaji ya kijamii bila kushusha viwango vya kimaadili .

KIFUNGU CHA 8

Watafiti wa Jamii(jumuiya) ni sehemu ya timu ya utafiti na wanapaswa kutambuliwa na kuheshimiwa kama watafiti hata ikiwa ni wakati wa mlipuko wa magonjwa.

KIFUNGU CHA 9

Haja ya dharura ya kufanya utafiti haiwezi kuwa kisingizio cha kuweka shinikizo kwenye wanaoweza kuwa washiriki wa utafiti au washirika wao kufanya uamuzi wa haraka kuhusu kuhusika/kushiriki katika utafiti. **Muda wa kutosha unahitajika hili kupata idhini ya/ au kibali cha kweli cha kuhusika/kushiriki**

UTUNZAJI

KIFUNGU CHA 14

Huduma za ya afya kwa umma hazifaikathiriwa na utafiti. Hasa, ushiriki wowote wa wafanyikazi wa kliniki katika utafiti haupaswi kuwa na athari mbaya kwa huduma ya mgonjwa.

KIFUNGU CHA 15

Hasa wakati wa mlipuko ya magonjwa, watafiti wanaoshughulikia **nyenzo za kibiolojia** ambazo zina uwezo wa kueneza maambukizi wanapaswa kuwa na **mafanzo** ya kutosha na vifaa vya kulinda afya ya umma.

KIFUNGU CHA 16

Watafiti wanapaswa kuzingatia jinsi hali ya mlipuko wa magonjwa inaweza kuathiri washikadau wote katika utafiti (washiriki, wafanyakazi wa afya, wafanyakazi wa usaidizi n.k.) na kuchukua hatua zinazofaa ili kupunguza **mizigo ya ziada**.

KIFUNGU CHA 17

Wakati wa **kutanguliza utafiti wakati wa mlipuko wa magonjwa** lazima ihakikishwe kuwa wanaoshiriki kwenye tafiti zingine zinaoendelea hawataachwa katika hali mbaya zaidi kuliko walivyokuwa mwanzoni mwa utafiti kabla ya mlipuko wa magonjwa.

KIFUNGU CHA 10

Mabadiliko ya mchakato wa kuomba idhini ya kushiriki kwa utafiti haipaswi kuathiri kufahamu kwa mshiriki mtarajiwa. Hii ni pamoja na kuhakikisha kwamba mshiriki wa utafiti hakosi kuelewa tofauti ya utafiti na matibabu ('mawazo potofu wanapokea matibabu') hasa wakati wahudumu wa afya wanaomba kupata idhini wakati wa dharura ya ugonjwa badala ya watafiti.

KIFUNGU CHA 11

Mchakato wa idhini/kibali ya kushiriki/ unapaswa kueleza kikamilifu na kwa uwazi **faida na hatari** za utafiti na suala la ni nini inayojulikana, ni nini kisicho na uhakika na kisichojulikana.

KIFUNGU CHA 12

Wakati wa mlipuko ya magonjwa, wahusika katika ulingo wa utafiti wanapaswa kujitahidi kwa **ushirikiano wa heshima** kati yao kwa moyo wa usawa na ushirikiano

KIFUNGU CHA 13

Watafiti lazima watumie **lugha ya heshima** wanapohutubia wanahabari au vyombo vya habari wakati wowote, ikiwa ni pamoja na wakati wako chini ya shinikizo kuu.

KIFUNGU CHA 18

Ikiwa washiriki wa utafiti wanategemea tafiti ili kupata dawa na huduma, **mabadiliko ya utafiti** wakati wa magonjwa ya mlipuko yanahitaji kudhibitiwa kwa uwajibikaji ili kuhakikisha maisha yao na afya haviko hatarini.

KIFUNGU CHA 19

Wakati vifaa/dawa mpya znatumika mara ya kwanza kwa binadamu au wakati hakuna tiba ya uokoaji inapatikana, tafiti **kuhusisha watu wa kujitolea wenye afya nzuri** zinaweza tu kuanza wakati wa magonjwa ya mlipuko ikiwa nafasi katika vitengo vya wagonjwa mahututi imehakikishwa kwa mahitaji ya washiriki wa kujitolea wenye afya bora na wagonjwa wote waliomo wanaopokea huduma ya afya wa kawaida.

KIFUNGU CHA 20

Katika muktadha wa kutokuwa na uhakika, watafiti wanapaswa **kukagua itifaki zao za utafiti mara kwa mara** ili kuhakikisha kuwa matokeo mapya yanazingatiwa yanapoibuka.

KIFUNGU CHA 21

Wakati wa mlipuko wa magonjwa, watafiti wanaweza kuwa **katika ongezeko la hatari ya uadui na masuala ya usalama**. Kamati za maadili za utafiti zinapaswa kuhakikisha kuna mipango ya kudhibiti wa hatari.

UAMINIFU

KIFUNGU CHA 22

Hata chini ya shinikizo kubwa, ni muhimu watafiti kufanya utafiti kwa kushikilia viwango **vya juu zaidi vya uadilifu wa utafiti** ili kuhakikisha kuaminika kwa matokeo ya utafiti wa janga ya magonjwa na kudumisha imani ya umma katika sayansi.

KIFUNGU CHA 23

Washiriki na kamati za maadili za utafiti zinapaswa kujulishwa **kwa kikamilifu na mara tu mabadiliko** katika hatari au mizigo ya kushiriki katika utafiti wa kimatibabu yanapotokea na mara **habari mpya muhimu** inapatikana wakati wa utafiti.

KIFUNGU CHA 24

Mahitaji ya udhibiti kwa matumizi ya habari na data ya kibinafsi kwa **njia mbadala** na nyenzo za kibaolojia zitazingatiwa kwa usawa wakati wa mlipuko ya magonjwa isipokuwa wakati ruhusa ya kutofanya hivyo imepatianwa.

KIFUNGU CHA 25

Watafiti wanapaswa kusaidia **kukagua kwa undani/makini na kwa kufuatilia kwa karibu uhakiki wa kisayansi** ili kusaidia kukabiliana na ukosefu wa uadilifu wa sayansi nzuri wakati wa mlipuko wa magonjwa. Na pia kusaidia mifumo ya udhibiti wa ubora wa njia wazi za mawasiliano kama vile seva za kuchapisha mapema au mitandao ya kijamii.

KIFUNGU CHA 26

Maswali ya maadili ya utafiti ya wachapishaji yanapaswa kujibiwa kikamilifu na watafiti, hata katika mapitio kwenya mawasilisho wakati wa ukaguzi wa dharura.

KIFUNGU CHA 27

Katika **mawasiliano ya umma**, watafiti wanapaswa kuhakikisha uaminifu wa habari za kisayansi. Wanapaswa kuwa wazi juu ya mapungufu ya utafiti na kuepuka kutia chumvi, hisia na udanganyifu.

WANACHAMA WA CONSORTIUM YA PREPARED

Kanuni hii iliandaliwa kama sehemu ya mradi PREPARED chini ya mwandishi kiongozi Prof. Doris Schroeder.

Kanuni hiyo ilitengenezwa kwa ajili ya magonjwa ya mlipuko, lakini pia inaweza kuwa muhimu kwa magonjwa ya mlipuko na dharura za afya ya umma zinazohusika kimataifa.

Tovuti (<https://preparedcode.uclancyprus.ac.cy>) inatoa nyenzo za ziada, haswa:

- Orodha ya maandishi
- Vifaa vya mafunzo na video
- Kitabu cha jinsi kanuni zilivyotengenezwa